

ISSN: 2181-3558

«SCIENCE AND RESEARCH»

JOURNAL

OF INTEGRATED EDUCATION
AND RESEARCH

INTEGRATSIYALASHGAN

TA'LIM VA TADQIQOT JURNALI

ЖУРНАЛ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ

**THE JOURNAL OF
INTEGRATED
EDUCATION AND
RESEARCH**

ISSN 2181-3558

VOLUME 4, ISSUE 1

COLLECTION B

JANUARY 2025

AKT SOHASIDA SUN'IY INTELLEKTNING SAMARADORLIGI VA IMKONIYATLARI

Ishkobilov Farrux Xayrilloyevich
Axborot texnologiyalari va menejment universitet dotsenti
farruxishqobilov@gmail.com

Nurova Dildora Dilmuratovna,
Atoyev Azizjon Komiljon o'g'li
1-kurs, magistrantlari:

Annotatsiya. Hozirgi kunda zamonaviy innovatsion texnologik jarayonlarga faoliyatning turli jabhalari yoki sohalarida ta'siri kuzatilmoqda va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jamiyat taraqqiyotiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada Sun'iy intellekt rivojlanishining asosiy tendentsiyalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, texnologiya, robot, android, inson omili, xavfsizlik.

Аннотация. В настоящее время современные инновационные технологические процессы оказывают влияние на различные аспекты или сферы деятельности, а использование технологий искусственного интеллекта напрямую или косвенно влияет на развитие общества. В статье рассматриваются основные тенденции развития искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, робот, андроид, человеческий фактор, безопасность.

Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt sohasini kognitiv informatika, psixologiya va matematikaning kombinatsiyasi sifatida tahlil qilish mumkin. Sanoat, ta'lim, bank va moliya, tibbiyot, iste'mol tovarlari va xizmatlar kabi sohalarda sun'iy intellektdan foydalanishning turli jihatlari ko'rib chiqildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi PQ-358-son, Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida qarorida keltirib o'tilgan ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish, shuningdek, "Raqqamli O'zbekiston - 2030" [strategiyasiga asosan](#) quydagi maqsad va vazifalar belgilangan. Unga ko'ra:

❖ ma'lumotlarni qayta ishlash hamda Sun'iy intellektga asoslangan loyihalarni ishga tushirish uchun texnik infratuzilma yaratish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida mazkur yo'nalishdagi ustuvor loyihalarni amalga oshirish;

❖ Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha aholining bilim va ko'nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish;

❖ bank-moliya sohasida - firibgarliklarning oldini olish, foydalanuvchilarning to'lov qobiliyatini baholash, bozor tendensiyalarini prognoz qilish;

❖ sog'liqni saqlash sohasida - kasalliklarni tashxislash, davolash usullarini belgilash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va bemorga oid ma'lumotlarni boshqarish;

❖ qishloq xo'jaligi sohasida - hosildorlikni prognoz qilish, qishloq xo'jaligi resurslarini boshqarish, ekinlar, parranda, baliq va chorva mollarini yetishtirish jarayonlarini monitoring qilish;

❖ ta'lim muassasalarida shaxsni identifikatsiya qilish orqali o'quvchi va talabalar davomatini monitoring qilish hamda xavfsizligini ta'minlash;

❖ fanlar, mavzular, sinflar bo'yicha ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash, shuningdek, o'quvchilarning aqliy va jismoniy rivojlanishini tahlil qilib borish hamda maktab boshqaruvi samaradorligini oshirish;

❖ bilim sifatini baholashni avtomatlashtirish va o'quv natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish;

❖ dasturlash tillari va Sun'iy intellektni o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish;

❖ erta yoshdan Sun'iy intellektni tushunish va qiziqishni rivojlantirish uchun o'yin (tajriba)ga yo'naltirilgan dasturlar va Sun'iy intellekt o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

❖ yuqori sinf, o'rta maxsus hamda professional ta'lim jarayonida kelajakda zarur bo'ladigan asosiy dasturlash tillari va Sun'iy intellekt bo'yicha bilimlar olish imkoniyatini kengaytirish;

❖ turizm obyektlariga, jumladan, muzeylar va boshqa madaniy obyektlarga kelgan turistlarga yuqori sifatli va interaktiv xizmat ko'rsatish.

Yuqoridagi Prezident qarorida sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsad va vazifalar belgilab berilgan.

Bugungi kunda turli sohalarda, shu jumladan, kelajakka innovatsion texnologiyalarni joriy etishning maqsadga muvofiqligi asoslangan bo'lib, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida robotlar, uchuvchisiz ob'ektlar, dronlar, aqli o'quv dasturlari va tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Aslini olganda, "Sun'iy intellekt" atamasining ta'rifi 1956-yilda Amerikalik olim J.Makkarti tomonidan kiritilgan. Sun'iy intellekt - bu inson kabi javob berishga qodir bo'lgan aqli mashinalar va aqli kompyuter dasturlarini yaratish ustida ishlaydigan fan yoki texnikadir. Ya'ni atrofdagi dunyoni his qila oladigan, odamlarning imo-ishoralarini, yuz ifodalarini, suhbatlarini taniy oladigan va inson tanloviga o'xshash qarorlar qabul qila oladigan mashinalardir. Sun'iy intellekt bizga kerakli sohalarda yordam beraoladi deb yuritish mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, barcha mavjud afzalliklariga qaramay, sun'iy intellekt odamlarga o'z ishini yanada samaraliroq va xavfsizroq bajarishga yordam berishi, lekin hech qanday holatda ularni to'liq almashtirmasligi kerak deb ta'kidlab o'tilgan. Texnologiyalar, albatta, rivojlanishi kerak, lekin bu rivojlanish jamiyat taraqqiyoti bilan uyg'un bo'lishi kerak. Tadqiqotchi mashinani o'qitish va

undan keyingi foydalanish butunlay insonga bog'liq degan xulosaga keladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari va robototexnikadan foydalanish hayotimizni yaxshilashi va kelajakda insoniyatning najotiga aylanishi mumkin.

Sun'iy intellektning (keyingi o'rinlarda AI) yaratilishi, u nafaqat o'ziga yuklangan vazifalarni hal qila oladi, balki o'z-o'zini anglashi, oqilona fikrlashi va hatto odamlar kabi ba'zi his-tuyg'ularni boshdan kechirishi mumkin.

Yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda savol tug'iladi: o'z-o'zini biladigan robotlar odamlar bilan teng huquqlarga ega bo'lishi mumkinmi? Agar ongsiz mashina his-tuyg'ulardan xoli bo'lmasa, nima qilish kerak? Agar u rahm-shafqat, mehr va hatto sevgini his qila olsa, bu barcha fazilatlarining mavjudligi insoniyatga ushbu mashinalardan faqat iste'mol maqsadlarida foydalanishni davom ettirishga imkon bera oladimi? Agar ilgari bu haqdagi fikrlar shunchaki xayol va uzoq kelajak deb hisoblangan bo'lsa, bugungi kunda bu unchalik uzoq emasligini ishonch bilan aytishimiz mumkin bo'ladi.

Odamlar inson xatti-harakatlarini ma'lum darajada nusxa ko'chiradigan har qanday mashinani AI deb atashadi. Ammo bu kontseptsiya oddiy nusxalashdan ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Masalan, u mantiqiy qarorlar qabul qilish va algoritmlar yordamida mumkin bo'lgan ishlanmalarni baholash uchun mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'z ichiga oladi.

London va Pearson universitet kollejidagi bilim laboratoriyasi hisobotiga ko'ra, ko'plab maktablar va universitetlar allaqachon AI texnologiyalaridan ta'lim maqsadlarida foydalanmoqda. Ularning ko'pchiligi o'quvchilarning darslarga qatnashishini va ularga berilgan topshiriqlarni bajarishini nazorat qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi.

Sun'iy intellektning joriy etilishi tufayli o'quvchilarning topshiriqlarini, ularning bilim darajasini tekshirish, javoblarini tahlil qilish va shaxsiy o'quv rejalarini tuzish mumkin bo'lgan aqlli ta'lim tizimlari paydo bo'ldi. Masalan, sun'iy intellekt deganda inson ko'z oldiga birinchi navbatda robotlar keladi. Ammo robotlar sun'iy intellektning bir kichik ko'rinishi hisoblanadi.

1-rasm. Yuneec Typhoon H Pro-RS RTF RealSense roboti.

Hozirgi kunda texnologiyalar rivojlangani sari sun'iy intellektni belgilaydigan oldingi ko'rsatkichlar eskirib bormoqda. Sun'iy intellekt katta ma'lumotlarni tahlil qilish, aniq mantiq va katta hajmdagi ma'lumotlarni eslab qolish zaruriyati bilan

bog'liq muammolarni hal qilishda odamlarda ustun turadi. Ammo ijodiy masalalarda hamda his-tuyg'ular asosida yashashda odam hali ham sun'iy intellektdan kuchlidir.

2-rasm. Sun'iy intellektni ma'lumotlar tahlili.

2-rasm. Sun'iy intellekt va inson miyasi.

Vaqt o'tgani sari insoniyta taboro kuchli kompyuterlarni yaratmoqda. Bu sun'iy intellektni rivojlantirishda taboro o'z aksini topmoqda. Sun'iy intellektning maqsadi inson ongini kompyuterga joylashtirish, inson miyasining qanday ishlash haqida faqat taxminiy tushuncha mavjud. Hozrcha aqlning barcha xususiyatlarini sun'iy intellekt yordamida taqlid qilishga iloji bo'lmayapti. Shunday ekan sun'iy intellekt insonning aql darajasiga erisha oladimi?

3-rasm. Robot.

Bugungi kunda olimlar sun'iy intellektning yanada xilma-xil mauammolarni hal qilishini ta'minlashga intilmoqda. Ammo inson aql-idroki darajasiga erishish haqida gapirish hali erta, chunki fikrlash faqat bitta algoritm bilan cheklanib qolmaydi. Sababi har qanday mashinaning bir qismini kompyuter tizimini tashkil qiladi va bu yerda faqat kompyuter tizimlari haqida gapirish mumkin. Kompyuterning o'zi esa aql-idrokka ega emas.

4-rasm. Sun'iy intellektning ideal xususiyati.

Sun'iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir.

Ehtimol, yaqin kelajakda sun'iy intellekt mustaqil ravishda ishni bajarishi va bu jarayonlarni yanada avtomatlashtirishi mumkin bo'ladi. AI, shuningdek, ishlab chiqarishni optimallashtirish va uning xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa. Sun'iy intellekt texnologiya nuqtai nazaridan insoniyatni tubdan o'zgartirib, biznes, ta'lim va aloqada juda muhim bo'lgan yangi qurilmalar va vositalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Sun'iy intellektda ishlaydigan usullarga

mashinani o'rganish, biometrik identifikatsiya, nutqni aniqlash va tabiiy tilni yaratish kiradi. Ushbu texnologiyalarning barchasi insonning mashinalar bilan o'zaro ta'sirini yaxshilash uchun ko'pchilik operatsiyalarni osonlashtirish uchun qo'llaniladi. Sun'iy intellekt o'zining ko'plab afzalliklari, masalan, uning mavjudligi va ko'plab qurilmalarda foydalanish qulayligi tufayli mashhurlikka erishib bormoqda. U raqamli axborotlar yordamida, tibbiy ilovalar va ishni bajarayotganda xatolarni tuzatish kabi keng ko'lamli tadbirlarni taklif etadi. Biroq, siyosatchilar uning kamchiliklari, jumladan, ma'lumotlar bilan bog'liq qiyinchiliklar, texnologik muammolar va uning ishlashiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan xavfsizlik muammolaridan xabardor bo'lishlari kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellektni rivojlantirish o'n va yigirma yillar davomida faol tadqiqot yo'nalishi bo'lib kelgan va bu jarayonda sezilarli yutuqlarga erishilgan. Biroq, har qanday texnologiya singari, sun'iy intellekt ham mukammal emas va uning kamchiliklari va cheklovlari bo'lishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi PQ-358-son, Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori.
2. Ishkobilov F. X., Eshqobilov S. X. UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARI UCHUN VIZUAL DASTURLASHNI O'QITISH METODOLOGIYASINING ASOSIY OMILLARI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 21. – №. 4. – С. 223-226.
3. Ishqobilov F. X. ELEKTRON DARSLIK YARATISHDA SERIF WEBPLUS X8 DASTURI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH //Интернаука. – 2018. – №. 24-3. – С. 50-52.
4. ИШҚОБИЛОВ Ф. Х. КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЗООЛОГИЯ ФАНИ БЎЙИЧА БИЛИМЛАРИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 57-63.
5. Lutfillaev M., Abdullaev E., Eshkobilov F. DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORIES ON THE TOPIC" STUDY OF THE STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF SPONGES ON THE EXAMPLE OF FRESHWATER BADYAGA". TYPE SPONGIA, CLASS DEMOSPONGIA, ORDER SPONGILLIDAE, SUPERVISOR SPONGILLA //ASJ. – 2021. – T. 1. – №. 46. – С. 40-48.
6. Ishkobilov, F. "KH "Technology of creating a virtual laboratory of the structure and movements of euglenoids from biology on the base of computer simulation models" Eurasian Scientific Herald." 12-16.
7. ИШҚОБИЛОВ Ф. Х. КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАР АСОСИДА ЯРАТИЛГАН ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚИТИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 215-221.
8. ИШҚОБИЛОВ Ф. Компьютер имитацион моделлар асосида зоология фанидан угленоидларнинг тузилиши ва ҳаракатларини виртуал

- лабораториясини яратиш технологияси //ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
9. Ishqobilov F. X. et al. ELEKTRON DARSLIK YARATISHDA SERIF WEBPLUS X8 DASTURI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH //Интернаука. – 2018. – №. 24-3. – С. 50-52.
10. Meyliyev A. R. O'ZBEKISTON SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 492-494.
11. Kadyrov B. K. Perspectives of problems in the study of database science in the Credit-Module System and their solutions //International Journal of Formal Education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 16-22.
12. Ортиков М. С. Расчет переходных процессов в соленоиде размагничивающего устройства рельсовых плетей при включении его на импульсное воздействие //Universum: технические науки. – 2020. – №. 10-3 (79). – С. 46-52.

Internet saytlari

13. <https://itsm.uz/uz/press-releases/view?id=281>
14. https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_958c14713f9145e3a60be28ffb458585.pdf?index=true

MUNDARIJA

B: Falsafa. Filologiya. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. San'atshunoslik. Sotsiologiya. Islomshunoslik. Iqtisod. Yuridik fanlari

Анварова Н.Х. Роль демагогического дискурса в построении конфликта в «Преступлении и наказании»2

Хусанова Ш.А. Yetimxon qo'zg'oloni tarixiga doir7

Erkinova M.H. Zulfiya Isroilovanning xayoti va faoliyatiga bir nazar 11

Давлатова С.К. Контрастивный анализ темпоральной лексики русского и узбекского языков..... 19

Kadirova Sh.A. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining fanlarga tayyorlanish jarayonidagi kasbiy kompetensiyalari.....23

Nurmatova N.D. Konstitutsiyaviy shikoyat: O'zbekiston va xalqaro tajriba.....26

Nurtayev S. Neologisms in our life34

Анорбоев М.Р. Далилларни сохталаштириш (қалбакилаштириш)нинг юридик тахлили.....38

Ishkobilov F.X., Nurova D.D., Atoyev A.K. АКТ sohasida sun'iy intellektning samaradorligi va imkoniyatlari48

Vaxobjonova G., Nazarova N., Rustamova F., Meyliyeva A. Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bir nazar55

Karimova L.F., Xayritdinova M.U. Biologiya darslarida gamifikatsiyaning roli61

Ibragimov S.S. Maktablarda to'garak mashg'ulotlarida google classroomdan foydalanish64

Karimova L.F., Ismoilova U., No'monova D.O'. O'simliklarda fiziologik jarayonlarni kuzatishda spektral tahlil usuli.....68

Toshtemirova D.B. Abdulla Oripov ijodida poetik obrazning o'ziga xosligi72

Daminova G.B. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda nazariya va amaliyotning birligi prinsipi..76

Ibragimova L.K., Qodirova G. Fizika fanida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish83

Norboyeva Sh.N., Teshayeva D.R. Tomchilab sug'orishning qishloq xo'jaligidagi imkoniyatlari va g'o'za mahsuldorligiga ta'siri.....88

Xoliqov Y.O. Yoshlar tarbiyasida bag'rikenglik va millatlararo madaniyatning o'rni91

Karimova M.A. Tarix sahifalarida ayollarning ijtimoiy holatlari95

Axmatxonova M., Shokirov A. Moychechak ekstraktidagi biologik faol moddalarni aniqlash99

Ashurova Kh.S. The role of national values and ideology in the formation of personality ... 102

Abdullayeva N.E. Helba o'simligining qandli diabetga ta'siri hamda sog'lom turmush tarzini yaratishda shifobaxsh hususiyatlari 107

Abdullayeva N.E. Tuxumdon patologiyalari va ularni davolashda yangi texnologiyalar..... 112

Umurzaqova N. Arginin gidroxlorid eritmasini miqdoriy tahlili uchun analitik usul ishlab chiqish va uni validatsiyalash 118

Tojiddinova M. Health risks of smartphone use in children: a scientific review 121

Jo'rayeva Sh.B. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish 124

Mamanazarova G.Y. Elektron resurslarni yaratish texnologiyasi 129

Шерматова Н.Р. Жизнь и творчество Анны Ахматовой. Ташкентский цикл..... 133

Ergashova I., Madiyeva M.Y. Tibbiyot terminlarida metaforalarning pragmatik xususiyatlari (o'zbek va ingliz tillarida) 138